

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 378.147

DOI: 10.5281/zenodo.10968310

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ТУРИЗМ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОУЧ ТЕХНОЛОГИЙ

ЖОЛДАСБЕКОВ Абдиманап Абдразахович,

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова (Шымкент, Казахстан);

Доктор педагогических наук, профессор; e-mail: abeke56@mail.ru

ТАНКИШ Назира Полатовна,

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова (Шымкент, Казахстан);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: tankish81@mail.ru

ЖОЛДАСБЕКОВА Карлыгаш Абдиманатовна,

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова (Шымкент, Казахстан);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: karla_1981kz@mail.ru

Аннотация. В данной статье описываются результаты исследования, которые направлены на развитие креативности студентов, специализирующихся в области туризма с использованием коучинговых технологий. Поскольку одним из основных требований к жизнедеятельности человека выступает необходимость осмысленного, нравственно целесообразного и социально полезного преобразования окружающей действительности, то приоритетом становления будущего специалиста является развитие его креативности. Пристальное внимание уделяется инновационным процессам в сфере образования, особенностям вводимых инноваций и инновационному потенциалу университетской среды и преподавательского состава. Новизна предлагаемой работы заключается в "коучинге", который создает условия для формирования активного субъекта, который способен выявлять свой потенциал. Техники коучинга – это методы консультирования и обучения, и в этом процессе коучинг способствует студентам сфокусироваться на четких и определенных профессиональных или жизненных целях и достичь их. Иначе говоря, коучинг "ведет" студента туда, где он хочет быть. Так как в основе коучинга лежит процесс обучения, который направлен на результат, использование методов коучинга в университетах – очень актуальная тема на сегодняшний день. С научной точки зрения, коучинг – это уникальная методология, которая создана на стыке менеджмента и логики, философии, педагогики и психологии, которая применяется для раскрытия потенциала людей с целью повышения продуктивности и решения деловых и личных проблем. Анализ и внедрение элементов содержания инновационных образовательных методов и форм обучения с целью сделать процесс формирования готовности будущих специалистов по туризму более целенаправленным и эффективным.

Ключевые слова: креативность, студент, креативности студентов, направления туризм, коучинг, коуч технология, инновационная технология

Для цитирования: Жолдасбеков А.А., Танкиш Н.П., Жолдасбекова К.А. Развитие креативности студентов направления «Туризм» с использованием коуч технологий. // Сервис plus. 2024. Т.18. №1. С.137-144. DOI: 10.5281/zenodo.10968310.

Статья поступила в редакцию: 08.02.2024.

Статья принята к публикации: 12.03.2024.

DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVITY IN THE FIELD OF TOURISM USING COACH TECHNOLOGIES

Abdimanap A. ZHOLDASBEKOV,

M.Auezov South Kazakhstan University (Shymkent, Kazakhstan);
PhD (Dr. Sc.) in Pedagogics, Professor; e-mail: abeke56@mail.ru

Nazira P. TANKISH,

M.Auezov South Kazakhstan University (Shymkent, Kazakhstan);
PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: tankish81@mail.ru

Karlygash A. ZHOLDASBEKOVA,

M.Auezov South Kazakhstan University (Shymkent, Kazakhstan);
PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: karla_1981kz@mail.ru

Abstract. This article describes the results of a study that is aimed at developing the creativity of students specializing in tourism using coaching technologies. Special attention is paid to innovative processes in the field of education, the characteristics of the innovations being introduced and the innovative potential of the university environment and teaching staff. Since one of the main requirements for human life is the need for a meaningful, morally prudent and socially useful transformation of the environment, the priority in the development of a future specialist is to maintain his creativity. The novelty of this article lies in "coaching", which creates conditions for the formation of an active subject capable of realizing his potential. Coaching techniques are methods of counseling and teaching, and in this process coaching helps students focus on clear and defined professional or life goals and achieve them. In other words, coaching "leads" the student to where he wants to be. Since coaching is based on a result-oriented learning process, the use of coaching methods in universities is a very relevant topic today. From the point of view of science, coaching is a unique methodology created at the intersection of philosophy, psychology, management and logic and used to unlock the potential of people in order to increase productivity and solve business and personal problems. Analysis and implementation of elements of the content of innovative educational methods and forms of education in order to make the process of forming the readiness of future tourism specialists more focused and effective.

Keywords: creativity, student, student creativity, tourism destinations, coaching, coaching technology, innovative technology

For citation: Zholdasbekov, A.A., Tankish, N.P., Zholdasbekova, K.A. (2024). Development of students' creativity in the field of tourism using coach technologies. *Service plus*, 18(1), 137-144. DOI: 10.5281/zenodo.10968310. (In Russ.).

Submitted: 2024/02/08.

Accepted: 2024/03/12.

Введение

В настоящее время система высшего образования меняет свои требования к обучению студентов с целью обеспечения рынка труда высокопрофессиональными, ориентированными на практику и креативно мыслящими специалистами. Следовательно необходимо организовать целенаправленный учебный процесс, который формирует навыки и компетенции и также помогает развитию культуры знаний и креативного мышления студентов.

В последние десятилетия растет интерес к вопросам креативности в публичной сфере. Эта ситуация также отражается в экономической, политической и образовательной сферах. В современных экономических условиях креативность способствует сохранению гибкость мышления, которая дает возможность людям реагировать на вызовы, характерные для сложного и быстро меняющегося мира. Поэтому креативность – это фактор выживания и для компаний, и для их сотрудников. HR менеджеры отмечают, что креативность – одно из ключевых качеств, которые требуются от сотрудников в новых экономических условиях [7].

Креативность – это психическое образование, которое развивается под влиянием общественной среды, включая коуч технологий, и реализующееся через создание креативных продуктов субъективной и объективной новизны, которые включают навыки решения проблем, личностные и когнитивные процессы, стимулирующие нестандартное мышление и мотивацию к решению проблем.

Разница между творчеством и креативностью заключается в том, что под творчеством понимается деятельность, которая приводит к созданию новых духовных и материальных ценностей.

Под созданием духовных и материальных ценностей понимается способность к творчеству, которой обладает человек [8]. Следовательно, эти понятия взаимосвязаны, так как отражают один и тот же феномен творческой деятельности с разных точек зрения: деятельности и ее значимых результатов (творчество) и личности (креативность).

Важность данного исследования обусловлена возрастающими требованиями к личностным и профессиональным качествам будущих специалистов. В пределах современной общественно-культурной ситуации основным смыслом учебной

программы на этапе профессиональной подготовки является качественное становление базовых знаний и предметных умений молодежи, также развитие личностных качеств студентов, в которых важное место занимают социальная инициативность, активность, самостоятельность, мобильность, ответственность и гибкость.

Так как одним из основных условий жизнедеятельности человека является необходимость преобразования окружающей действительности осмысленным, нравственно целесообразным и общественно полезным способом, приоритетным направлением для будущих профессионалов является развитие креативных способностей. Современный социум нуждается в молодых специалистах, которые способны делать активный выбор, принимать общественно полезные решения, реализовывать их на практике и брать на себя ответственность за будущее развитие страны. Проявление креативных способностей, которое направлено на практическое воплощение общественно полезных идей с целью самореализации и конструктивного преобразования окружающей действительности, считается важным и профессионально значимым качеством, определяющим социальное благополучие личности студента, реализацию будущей профессиональной деятельности и успешность в жизни в целом.

Исходя из этого, в нынешних условиях формирование креативности как важнейшего условия профессионального становления личности совпадает с показателями актуальности и подтверждается нормативными документами, которые регламентируют функционирование системы образования.

Содействием успешности и самореализации в профессиональной и социальной среде помогает активное использование в профессиональном образовании одной из новейших образовательных технологий – технологии коучинга. Применение коучинг-технологий совпадает с и целям гуманизации и модернизации системы профессионального образования и дает возможность создавать саморазвивающиеся образовательные пространства, построенные по логике индивидуального обучения и способствующие самоопределению, самореализации и саморазвитию студентов.

Методы и методология

Методологическими основами считаются самые значимые положения диалектики учения о развитии личности, положения о взаимозависимости и взаимосвязи явлений, а точнее положения о взаимосвязи происходящих общественно-экономических изменений и обновления системы образования, теория системно-эффективного подхода, теория предпринимательства, отраженные в работах ведущих зарубежных и отечественных ученых в области психологии, педагогики, социологии, экономики и предпринимательства.

В данном исследовании использовались такие методы исследования:

- 1) Процедура мысленного разделения темы;
- 2) интегративное исследование элементов компетентности;
- 3) рассмотрение экономической целесообразности во взаимосвязи со всеми возможными вопросами;
- 4) переход от частного к общему, установление сходства.

Была использована первичная психолого-педагогическая диагностика с применением методов устного опроса и интервью. Согласно данному методу, единицей исследования является группа, что подразумевает целенаправленное психолого-педагогическое групповое интервью.

В групповых интервью применялись открытые и закрытые вопросы.

Теоретическая часть

В настоящее время в педагогике отсутствует общетеоретическое обоснование применения коучинговых технологий для развития креативности студентов. Несмотря на большой потенциал развития коучинговых технологий, возможность их применения в формировании креативности студентов изучена не до конца, соответственно, не реализована в современной образовательной сфере высшего образования. Поэтому необходимо разработать, научно обосновать и апробировать образовательные модели развития креативности студентов с использованием коучинговых технологий.

Можно сделать вывод, что вопрос применения коучинговых технологий недостаточно изучен в педагогических исследованиях на основании

анализа научной и прикладной литературы по развитию креативности личности.

Авторы статьи проанализировали техники коучинга с точки зрения их успешного применения в учебном процессе на различных курсах в высших учебных заведениях. По нашему мнению, применение коучинга создает новые возможности для улучшения процесса обучения студентов. Анализ исследований (Граф Н., Эделькраут Ф. [1], Риттер А. [11], Зеленко Н.В., Ковалева Ю.Ю. [5], Каул Ч. [6], Hock, I., Hack, Ch., & Model, R. [9] и др.) показывает, что техники коучинга являются важной частью профессиональной подготовки студентов.

Образовательная технология – это систематический метод создания, внедрения и описания всего процесса преподавания и обучения, учитывающий технические и человеческие ресурсы и их взаимодействие, а также предполагающий модернизацию организационных форм предоставления образования.

Концепция профессионального образования определяется процессом обучения специалиста и изучается как сложное психолого-педагогическое явление, состоящее из взаимосвязанных нравственных качеств и психологических свойств, ценностных и социальных мотивов выбора профессии, профессиональных знаний, умений и навыков [10]. Множество авторов включают в структуру профессиональной подготовки будущих специалистов формирование определенных знаний, умений и компетенций в области психолого-педагогических исследований.

Теоретическая значимость работы основана на изучении и анализе психолого-педагогической литературы современных ученых по вопросам подготовки будущих профессионалов в сфере туризма с применением коучинговых техник. В процессе подготовки будущих специалистов в области туризма более эффективно используются содержательные элементы организационных методов и форм обучения за счет коучинговых техник.

Индивидуальность студента как психологическая категория представляет собой разновидность понятия "индивидуальность человека". Занимая определенное социальное положение, человек проявляет себя, свои индивидуальные психические качества во взаимодействии с окружающими своеобразно.

Именно благодаря своим психическим качествам каждый человек должен отличаться от любого другого своими мыслями, поступками, действиями, отношениями, взглядами и т.д. Однако нахождение людей в социальной среде несколько нивелирует их, не способствует индивидуальному развитию за счет таких факторов, как единство общественных (моральных, правовых и других) требований, стереотипность воздействий и др. Особенно отчетливо просматривается стирание индивидуальных проявлений психики в образовании, когда учебный процесс строится по единым учебным программам, когда используется традиционный подход к организации занятий, далекий от развивающей направленности, когда не находит места индивидуальный подход к студентам, когда преподаватели не владеют информацией об индивидуальном уровне развития психических сфер каждого студента и т.д.

Все это позволяет, с одной стороны, отметить необходимость обращения специального внимания на индивидуальность студента как одну из важнейших целей высшего образования. С другой стороны, следует признать, что в современной практике вузов еще не сложилась тенденция на реформирование содержания и процесса профессиональной подготовки с точки зрения формирования индивидуальности будущего специалиста.

Понятие "индивидуальность студента" должно занять свое достойное место в ряду других психологических категорий, в теории и практике высшего образования. Что же включает в себя рассматриваемое понятие?

Индивидуальность студента обусловлена положением в обществе, обязанностями и функциями человека, находящегося в высшем учебном заведении. Это положение временное, но оно характеризуется определенными признаками, к которым относятся, например, такие: участие в учебном процессе, выполнение необходимого минимума учебной работы и др. Индивидуальность студента находит свое выражение в своеобразном проявлении (за счет разного уровня развития) психических сфер в учебных ситуациях. Особенно ярко в процессе обучения проявляются индивидуальные особенности интеллектуальной, предметно-практической и мотивационной сфер пси-

хики – студенты обладают разными учебно-познавательными способностями, разными мотивационными состояниями. В то же время характеристики этих сфер имеют и много общего (как показали специальные исследования в этой области, общими являются новообразования, обусловленные приобщением к будущей профессиональной деятельности, а также новым положением в обществе – социальным статусом).

Анализ работ зарубежных и отечественных исследователей приводит к выводу, что в современной науке психологии нет однозначной трактовки термина креативность. Научные исследования этого феномена также указывают на развитие психологии как эпистемологической области. Теоретически это показывает, что творчество должно рассматриваться под разными углами.

Современные образовательные технологии, методы, формы и средства имеют особое значение в креативном образовании и развитии. Утверждается, что современный социум нуждается в креативных и активных личностях, которые способны придумывать креативные идеи, специальные программы и проекты.

Было показано, что творческий потенциал личности может проявляться в способности своеобразно воспринимать проблемы и противоречия и находить для них адекватные решения. В качестве методов обучения, способствующих применению креативности в образовательном процессе, используются интерактивные техники и методы обучения (интерактивные лекции, парная работа, работа в микрогруппах, мозговой штурм, методы контролируемого опроса, тренинги, творческие задания, метод проектов, метод кейсов, метод открытого пространства) [11].

Проблема формирования креативности студентов особенно актуальна для системы высшего образования при рассмотрении таких образовательных вопросов, как организация и управление процессами творческого обучения и воспитания, особенно при рассмотрении результатов этих процессов: подготовка выпускников с новым типом мышления, т.е. творческим, и в этом процессе развитие творческого потенциала и общей креативности личности.

Поэтому в нынешнее время необходимо изучить возможность развития креативности как личностной категории студента в процессе обучения и воспитания. Формирование личности с креативным потенциалом означает овладение принципиально новой культурой мышления, которое подразумевает развитие человеческого разума с помощью современных образовательных технологий. В таких технологиях акцент делается не на организации и обработке знаний, а на их производстве.

Образовательная деятельность в высших учебных заведениях особенная, т.е. при подготовке студентов особое внимание уделяется формированию творческих способностей, находчивости, оригинальности в решении проблем, то есть креативному подходу к обучению и организации познавательной деятельности [3].

Сегодня исследователи активно занимаются вопросом применения коучинга в образовании. Коучинг – это часть системы методов, направленных на раскрытие способностей обучающихся к достижению поставленных целей, чему способствует вера в собственные силы и способности.

Система образования находится в поиске новых методов, методик и технологий. Начались исследования применимости коучинговых технологий в этой системе. Коучинг-технологии отличаются от традиционных педагогических технологий тем, что помогают студентам и преподавателям раскрыть свои способности, внутренние ресурсы для личностного развития, учат реагировать на изменения и признавать знания, навыки и опыт преподавателя, не заставляя их "следовать за преподавателем".

Коучинг – это новый метод, возникший на стыке психологии, философии, менеджмента и логики и применяемый для повышения продуктивности и раскрытия способностей к решению личных и профессиональных проблем. Он широко применяется в HR области и распространен во всех экономически развитых странах.

Этапы процесса коучинга

- Постановка цели
- Реализация цели
- Элементы анализа успеха
- Анализ возможностей
- Определение путей достижения цели

- Выбор стратегии действий
- Мониторинг достижения целей
- Анализ результатов

Таким образом следует отметить, что технология коучинга – это инновационная технология профессионального развития современного педагога, которую необходимо активно внедрять в учебный процесс. Коучинг-технологии помогают раскрыть интеллектуальный, личностный и творческий потенциал и студентов, и преподавателей.

Дискуссия. В ходе научного эксперимента студенты и преподаватели взаимодействовали посредством коучинговых технологий. Коучинг-технологии применялись в разных формах (групповые, индивидуальные, парные, коллективные, с разными конфигурациями учащихся) и с разными коммуникативными качествами (содержательно-аттрактивные, природно-творческие, социально-ориентированные, естественно толерантные) между преподавателем и студентами и между самими студентами.

На этапе эмпирического исследования, направленного на определение состояния и уровня готовности к развитию профессиональной деятельности, была использована первичная психолого-педагогическая диагностика с применением методов устного опроса и интервью. Согласно данному методу, единицей исследования является группа, что подразумевает целенаправленное психолого-педагогическое групповое интервью.

В групповых интервью применялись открытые и закрытые вопросы, которые поддерживали диалог, создавали атмосферу доверия, были интересными, мотивирующими и эмоционально значимыми для участников. Закрытые вопросы применялись для проверки или подтверждения информации и предполагали ответ "да" или "нет". Открытые вопросы – это "где", "как", "когда", "кто", "что", "почему" и "зачем? Они не оцениваются и предлагают новые варианты будущего. В ходе эксперимента одним из наиболее продвинутых ключевых вопросов был: "Почему это важно для вас? Грамотно заданные открытые вопросы помогли будущим педагогам правильно определить свои цели, задачи и пути их достижения.

Целью первого этапа психолого-педагогической диагностики было уточнение уровня готовности

будущих специалистов по туризму к развитию своей профессиональной активности. Результаты показали, что 51 % респондентов имеют низкий уровень готовности, 43 % – средний и только 6 % – высокий. Первый этап формирующего эксперимента – педагогический – проводился в соответствии с результатами первичной диагностики. С помощью педагогического тренинга выявлялось наличие мировоззрения, подготовка будущих педагогов с особыми потребностями, профессиональные навыки, критическое мышление и взаимодействие в команде. Важным компонентом тренинга стало упражнение "Колесо баланса", которое эффективно использовалось для обучения будущих профессионалов сферы туризма расстановке приоритетов в их жизни и профессиональной деятельности.

На первом этапе научного эксперимента использовался метод анкетирования при контроле психолого-педагогической диагностики студентов. Цель метода заключалась в сборе и обработке общей информации о жизнедеятельности участников, а также в анализе и обобщении результатов определения готовности студентов к применению инструмента "колесо баланса" в коучинге.

Результаты анализа показывают, что уменьшилось количество студентов с низким и средним уровнем готовности к будущей профессиональной деятельности, а также количество студентов, которые считаются практически непригодными к выполнению лидерских функций по окончании обучения в вузе. Этому способствовало значительное увеличение количества студентов с высоким уровнем креативности.

Результатом эксперимента стало определение уровня успешности каждого студента и решение задачи корректного определения своих будущих приоритетов и способов их осуществления.

По оценке результатов эксперимента, проблема развития креативности студентов с применением коучинговых технологий в процессе социально-профессиональной автономии студентов на

этапе общественного развития недостаточно разработана в педагогической теории и практике. Уточнены и объяснены смысловые пути изучения проблемы развития креативности студентов с целью повышения их профессиональной деятельности. Важность принятия решений по организации совместной деятельности и созданию условий для конструктивного общения, значимость методик с применением коучинговых техник осознается студентами как авторитетными участниками образовательного прогресса.

Выводы

Мы подчеркиваем, что процесс обучения в высшей школе должен быть креативным. Действительно это определяет характер образования, а его эффективность обеспечивается как алгоритмизацией, так и включением творческих моментов в процесс обучения.

Корректно организованный образовательный процесс, эффективное применение новейших форм и методов с использованием коучинговых технологий – важный этап в научных исследованиях по развитию креативности учащихся, задачей которого является воспитание подрастающего поколения с инновационным типом мышления, развитой культурой мировосприятия, высокоразвитыми интеллектуальными и коммуникативными навыками.

Эффективность раскрытия и укрепления креативных способностей студентов напрямую зависит от определенных структур, которые включают в себя такие значимые элементы, как показатели креативности, система пробуждения к творчеству, определение среды, которая помогает развитию творческой личности, и применение коучинговых методик в креативном становлении личности.

Креативность, творчество, инновации и предпринимательство-лозунги, ставшие неотъемлемой частью современной туристической экономики. В данной статье мы представили роль креативности в развитии инноваций в туризме, а также факторы, которые ее улучшают.

Список источников

1. Graf, N., & Edelkraut, F. (2017). *Mentoring. Das Praxishandbuch für Personalverantwortliche und Unternehmer* (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer Gabler.
2. Дауни М. Эффективный коучинг: уроки для коучей. – М.: Добрая книга, 2018. – 288 с.
3. Жолдасбеков А.А., Рысбаев П.Ш., Конарбаев Ж.О. Креативность в эмоциональной сфере личности. *Международный журнал экспериментального образования. Импакт-фактор-0,48. Москва №11 (часть 4).* - с. 416-418, 2016.

4. Журавлев В.А. Интеллектуальный потенциал креативного общества//Креативная экономика, No 8, с. 3-14, 2009.
5. Зеленко Н.В., Ковалева Ю.Ю. Коучинг как инновационная технология управления индивидуально-личностным развитием обучающихся // Технологическое образование. – № 9. – С. 23–27, 2018.
6. Kaul, Ch. (2013). Coaching - Mentoring - Training - Therapie: Vier personenbezogene Dienstleistungsangebote im Überblick. *Journal für LehrerInnenbildung*, 13, S. 36-40.
7. Кохановская, Д. Р. Теоретический анализ проблемы развития креативности у студентов / Д. Р. Кохановская. — Текст: непосредственный // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы II Международ. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). — Уфа: Лето, с. 48-51, 2012.
8. Подгузова Е.Е. Креативность личности: возможности развития в условиях вуза: монография. – Смоленск // СГИИ, 2001. – 119с.
9. Hock, I., Hock, Ch., & Mosell, R. (2014). *Coaching als Führungsinstrument der Schulleitung: Chancen und Beispiele für die Umsetzung an der eigenen Schule*. Köln: Carl Link.
10. Taruq A.M. Challenges of Inclusive Educational Reforms in Asian Countries. *Asian Journal of Inclusive Education*. – 2017. – № 5(1). – P. 1-4. Available at: http://ajie-bd.net/journal_year/july-2017 (accessed 18.03.2018). (In Eng.)
11. Ryter, A. (2018). Coaching als neuer Trend in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Eine erste Bestandsaufnahme. In Ch. Reintjes, G. Bellenberg & G. im Brahm (Hrsg.). *Mentoring und Coaching als Beitrag zur Professionalisierung angehender Lehrpersonen* (S. 23-39). Münster, New York: Waxmann.

References

1. Graf, N., & Edelkraut, F. (2017). *Mentoring. Das Praxishandbuch für Personalverantwortliche und Unternehmer (2. Aufl.)* [Mentoring. The Practical Handbook for HR Managers and Entrepreneurs (2nd ed.)]. Wiesbaden: Springer Gabler. (In German).
2. Dauni, M. (2018). *Iffektivnyi kouhing: uroki dlia kouhei* [Effective coaching: lessons for coaches]. Moscow: Dobria kniga. (In Russ.).
3. Zholdasbekov, A.A., Rysbaev, P.Sh., Konarbayev, J.O. (2016). Kreativnost v imozionalnoi sfere lihnosti [Creativity in the emotional sphere of personality]. *Mejdnarodnyi jurnal ihsperimentalnogo obrazovania* [International Journal of Experimental Education], 11 (4), 416-418. (In Russ.).
4. Zhuravlev, V.A. (2009). Intellektual'nyi potentsial kreativnogo obshchestva [Intellectual potential of a creative society]. *Kreativnaya ekonomika* [Creative Economics], 8, 3-14. (In Russ.).
5. Zelenko, N.V., Kovaleva, Y.Y. (2018). Kouhing kak innovazionnaya tehnologiaupravlenia individualno-lihnostnom razvitiem obuhayshihsyia [Coaching as an innovative technology for managing individual and personal development of students]. *Tehnologo-ikonomihseskoe obrazovanie* [Technological and economic education], 9, 23-27. (In Russ.).
6. Kaul, Ch. (2013). Coaching - Mentoring - Training - Therapie: Vier personenbezogene Dienstleistungsangebote im Überblick [Coaching - Mentoring - Training - Therapy: An overview of four personal service offers]. *Journal für LehrerInnenbildung* [Journal for Teacher Education], 13, 36-40. (In German).
7. Kahanovskaia, D.R. (2012). Teoreticheski analiz problem razvitiia kreativnosti u studentov- tekst: neposredstvenny [Theoretical analysis of the problem of creativity development in students]. *Aktualnye voprosy sovremennoi pedagogiki* [Topical issues of modern pedagogy]: proceedings of the II International Scientific Conference. Ufa: leto, 48-51. (In Russ.).
8. Podguzova, E.E. (2011). *Kreativnost lihnosti: vozmojnosti razvitiia v usloviah vuza* [Creativity of personality: development opportunities in a university]: monograph. Smolensk: SGII.
9. Hock, I., Hock, Ch., & Mosell, R. (2014). *Coaching als Führungsinstrument der Schulleitung: Chancen und Beispiele für die Umsetzung an der eigenen Schule* [Coaching as a management tool of the school management: opportunities and examples for implementation at one's own school]. Köln: Carl Link. (In German).
10. Taruq, A.M. (2017). Challenges of Inclusive Educational Reforms in Asian Countries. *Asian Journal of Inclusive Education*, 5(1), 1-4. URL: http://ajie-bd.net/journal_year/july-2017 (Accessed on March 18, 2018).
11. Ryter, A. (2018). Coaching als neuer Trend in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Eine erste Bestandsaufnahme [Coaching as a new trend in teacher education. A first inventory]. In: Reintjes, Ch., Bellenberg, G. & Brahm G. im (Hrsg.). *Mentoring und Coaching als Beitrag zur Professionalisierung angehender Lehrpersonen* [Mentoring and coaching as a contribution to the professionalization of prospective teachers]. Münster, New York: Waxmann, 23-39. (In German).